

DUTOR CHOLG'U SOZINING KELIB CHIQISH TARIXI VA HOZIRGI KUNDAGI IJRO MOHIYATI

Maxamatova Marjona

Farg'ona davlat universiteti Pedagogika-psixologiya va
san'atshunoslik fakulteti "Cholg'u ijrochiligi" yo'nalishi
1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742746>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek xalqining milliy musiqa san'ati, O'rta Osiyo xalqlari musiqa madaniyati, o'zbek milliy cholg'u asboblardan biri bo'lgan dutorning kelib chiqishi, tarixi, tuzilishi, ijrochilik an'analari va uning o'zbek musiqiy madaniyatidagi o'rni yoritilgan. Dutorning xalq hayotidagi ro'li, uni chalish usullari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqola musiqashunoslar, san'atshunoslar va milliy cholg'ularni o'rganuvchilar uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: cholg'u, dutor, qochirim, kashish, miyang' nolish, molish, tebratish, mordent, O'rta Osiyo, professional musiqa, Fisog'urs

Аннотация

В данной статье освещаются узбекское народное музыкальное искусство, музыкальная культура народов Средней Азии, происхождение, история, строение и исполнительские традиции дутары - одного из узбекских национальных музыкальных инструментов, а также его роль в узбекской музыкальной культуре. Представлены сведения о значении дутары в жизни народа и способах игры на нем. Статья служит практическим пособием для музыковедов, искусствоведов и исследователей национальных музыкальных инструментов.

Ключевые слова: музыкальный инструмент, дутар, вибрация, "кашиш", "миянг нолиш", "молиш", орнамент, мордент, Средняя Азия, профессиональная музыка, Фисогурс

Abstract

This article highlights the national musical art of the Uzbek people, the musical culture of Central Asian nations, as well as the origin, history, structure and performance traditions of the dutar – one of Uzbekistan's traditional musical instruments and its role in Uzbek musical culture. It provides information about the dutar's importance in people's everyday life and its playing techniques. The article serves as a practical guide for musicologists, art historians and researchers studying national music instruments.

Key words: musical instrument, dutor, “qochirim”, “kashish”, “miyang nolish”, “molish”, vibration, mordent, Central Asia, professional music, Fisogurs

Musiqa ko‘plab asrlar davomida insonga hamroh bo‘lib, uning mehnat faoliyatini, turmushini, his-tuyg‘usi hamda kechinmalarini, o‘y-fikrlari va orzu-umidlarini aks ettirib kelgan. Insoniyat jamiyatining umumiy rivojlanishi hamda biron-bir xalqning aniq tarixiy turmush sharoitiga muvofiq holda uning musiqasi rivojlangan. Har bir xalqning boy mazmuni, janr va badiiy obrazlar xilma-xilligi, ohang xususiyatlarining o‘ziga xosligi, ritmikasi va melodikasi paydo bo‘lishi, o‘ziga xos musiqa asboblari yaratilishi bilan farqlanuvchi jozibador musiqa asarlari behisob. O‘zbek xalqining ko‘hna va boy musiqa madaniyati asrlar osha qudratli ma‘naviyat manbai bo‘lganligi o‘tmish tarix zarvaraqlaridan ma‘lum. Binobarin, milliy qadriyatlarni ajoyib an‘analari ila o‘zida mujassam etgan an‘anaviy musiqamiz xazinasi hanuzgacha badiiy-estetik qiymatini yo‘qotmasdan kelmoqda. Ma‘lumki, Markaziy Osiyo qadim-qadimdan madaniyat o‘chog‘i, ilm-fan rivoj topgan zamin sifatida ma‘lum va mashhur edi. Bu yerda yetishib chiqqan buyuk olimlar jahn fani, me‘morchiligi, adabiyoti va san‘ati rivojiga katta hissa qo‘shib kelganlar. Musiqa ravnaqida ham ana shu insonlarning ulushi beqiyos. Markaziy Osiyo xalqlari musiqa madaniyati kata tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi, shuning uchun har bir davrda ularning janrlar tarkibi, ijro madaniyati rivojlanib, ular asosida yangi namunalari yuzaga kelgan. “XX asrda an‘anaviy musiqa va ijrochiligi bizning davlatimizda va umuman, mintaqa davlatlarida ham yangi zamonaviy musiqa ijodiyoti, keyinroq yangi madaniyatini yuzaga kelishiga asosiy omil sifatida xizmat qilib kelmoqda. O‘zbek xalqining cholg‘u asboblari bag‘oyat rang-barang, ular mavjud cholg‘u asboblarining deyarli barcha tiplarini o‘z ichiga oladi”.¹ Qadimdan shunday bo‘lganki, an‘anaviy o‘zbek musiqasida – vokal musiqada ham, cholg‘uda ham bir ovozli, ya‘ni unison ijrochilik yaratilgan. Xalqning musiqiy madaniyati yuksalib borgani sari cholg‘u asboblari ham asta-sekin boyib borishi ma‘lum, ayrim sozlar yangilanishi tufayli asrlar davomida saqlanib kelgan bo‘lsa, boshqalari davrning yuksak talablariga javoban takomillashgan. Milliy cholg‘u asboblari, ayniqsa, XX asrning 20-30- yillarida jadal rivojlangan. Yozma manbalar hamda arxeologik ma‘lumotlar dalolat berishicha, O‘rta Osiyoda bundan ikki ming yildan ziyod vaqt avval hozir ishlatilayotgan cholg‘u asboblarining bevosita ajdodlari bo‘lgan bir muncha mukammal hamda rang-barang tarqalgan. Cholg‘uda ijro etiladigan kuyda yuksak ijodiy yutuqlar, shuningdek butun musiqa san‘ati uslubining muayyan tarixiy vaqt oralig‘idagi muhim xususiyatlari gavdalangan. O‘rta Osiyo

¹ H. Hamidov, “Markaziy Osiyo xalqlarining ilk o‘rta asrlar san‘ati tarixidan”. Toshkent 1995-yil.

cholg'u asboblari butun Sharq bo'ylab tarqalgani haqida ko'plab faktlar dalolat beradi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, O'rta Osiyo xalqlarining turmushi va urf-odatlarini, kuy va raqs jo'rligida ijro etiladigan turli xalq marosimlarini tavsiflovchi Sharq yilnomalarida cholg'u asboblarining xilma-xilligi haqida gap boradi. Musiqiy tilga, uning ohang-parda xususiyatiga aynan qadimda asos solingan, cholg'u asboblarining asosiy tarkibi hamda soz turlari belgilangan, ko'hna xususiyatlarini hozirga qadar salab kelgan va bizgacha yetib kelgan xalq yakkanavoz xalq professional musiqasi rivojlanishi uchun negiz yaratilgan.

Har bir kashfiyot ilmiy- ijodiy izlanishdan boshlanib, uzoq muddatli yaratilish jarayoni natijasidan kelib chiqib kuzatiladi va so'ng tadqiqot qilinadi. Bunday jarayonlar yillarni, kerak bo'lsa, asrlarni qamrab oladi. Yuksak namuna amaliy foydalanishda an'anaga aylanmas ekan, keng miqyosada qabul qilinmas ekan u xalq mulki, milliy iftixori darajasiga ko'tarilmaydi. Dutor - o'zbek xalqi ma'naviyatining tayanchi. Shu bois uzoq o'tmishdan nola-yu sadolari bilan qalbimizni to'lqinlantirib, inson ruhiga madad berib keladi. Tarixiy yozma manbalarda bayon etilishicha, dator dastlab XV asrda ilk bor tilga olinadi. O'z asrining musiqashunos allomasi Zaynulobiddin al-Husayniyning "Qonuni ilmi va amali musiqiy" risolasida dator² haqida ma'lumotlar zikr etilgan. Risolada tasvirlangan cholg'u sozi zamonaviy dutordan unchalik farq qilmaydi. Mavjud farqni esa asosan datorlarning shakllanishida ko'rish mumkin. Xususan, cholg'uni dasta qismi qisqaroq bo'lib, kosasi zamonaviy dutorga nisbatan kattaroq bo'lganligi qayd etiladi. Dutor va uning tarixi, yaratilish jarayoni, ommalashish davrlari xususida ham qator rivoyatlar mavjud. Sharqning buyuk allomasi Fisag'ursning ilk cholg'uni yaratishga turtki bo'lgan rivoyatini musiqashunos olim Is'hoq Rajabov "Maqomlar masalasiga doir" risolasida keltiriladi.³

Bir kuni Fisag'ursning tushida bir mo'ysafid uning boshiga kelib shunday deydi: "Sen ertaga barvaqt turib, kaddof (paxta tituvchi)lar bozoriga borgil. U yerda senga hikmat sirlaridan biri namoyon bo'ladi". Fisag'urs ertalab kaddoflar rastasiga boribdi va u yerda hech narsani tushunmay qaytib kelibdi. Mo'ysafid shu kuni kechasi tushiga yana kirib, kecha aytgan gapini takrorlabdi. Fisag'urs uyg'onib, ikkinchi marta bozorga borganida, paxta tituvchilar yoyining ipidan chiqayotgan tovush uning diqqatini jalb etibdi. Fisag'ursning ko'ngliga bir fikr kelibdi va u yerda yotgan ot dumining tolasini olib, bir uchini tishlab, ikkinchi uchini qo'li bilan tortib turib chertgan ekan mayin va yoqimli bir ovoz eshitilibdi. Keyinchalik Fisag'urs qilni ipak ipga almashtiribdi. So'ng, shu ipni taqib

² I Toshpo'latova. "An'anaviy cholg'u ijrochiligi". Toshkent 2018-yil. "Musiqqa" nashriyoti. 87-bet.

³ I Toshpo'latova. "An'anaviy cholg'u ijrochiligi". Toshkent 2018-yil. "Musiqqa" nashriyoti.

chalinadigan torli cholg'u asbobi yaratish ustida mulohaza yurita boshlabdi. Kunlarning birida Fisag'urs hakim tog' tomon yo'l olibdi. Tog'ning etagida kuchli shamol esib, qandaydir hushtak ovozi eshitilibdi. U yoq bu yoqqa qarab, ichi kovak bo'lib, bo'shab qolgan toshbaqa kosasiga ko'zi tushibdi. Uning bosh, qo'l, oyoq, dumi chiqib turadigan teshiklaridan o'tayotgan shamol shunday tovush hosil qilayotganini anglabdi. "Bir narsaga yarab qolar", deb uni yerdan olibdi. Keyinroq toshbaqa kosasidagi eng katta teshikka dasta o'rnatibdi va unga ip taqib, shala boshlabdi. Bu tovush chiqaruvchi asbob dastlab juda soda va oddiy bo'lgan ekan. Insonlar uni o'zaro "barbat" deya atay boshlashgan.

Fisag'ursdan keying davrda yashagan musiqachilar yoqimli ohang taratuvchi mazkur cholg'uni takomillashtirdilar va uning asosida 2-3-4 torli musiqa cholg'ulari yaratdilar. Bundan tashqari, endilikda bizlar "dutor" deb biladigan cholg'uning mungli nolasini eshitib g'azabidan tushgan podshohlar haqida ko'plab rivoyatlar ham mavjud. Bularning hmmasini dutorning xalq orsida keng tarqalgani, hayot bilan hamnafas bo'lganidan darak beradi, albatta. XIX asrda O'rta Osiyoga ekspeditsiya uchun kelgan olimlar, tadqiqotchilar, o'lkashunos va etnograflar musiqa mahalliy aholining qon-qoniga singib ketganligini qayd qilib o'tadilar. Deyarli har bir o'zbek xonadonida dutor sozini ko'rish mumkinligi va u O'rta Osiyo xalqlarining eng sevimli cholg'u sozi ekanligini yozib, o'z kundaliklarida hamda ilmiy risolalarida bayon etganlar.

Dutor Markaziy Osiyoning o'zbek, tojik, turkman va uyg'ur xalqlari orasida keng tarqalgan cholg'ulardan biridir. O'lkamizning musiqa sozlari orasida dutor o'zining mayin, xonaki tovushi bilan alohida ajralib turadi. Ayni paytda bizning Respublikamizda dutor ijrochiligi to'rt asosiy lokal uslubga bo'linadi. Bular: Xorazm, Samarqand-Buxoro, Qashqadaryo-Surxondaryo va Farg'ona-Toshkent uslublaridir. Bu uslublar ichida Xorazm va Farg'ona-Toshkent mahalliy yo'llari alohida ajralib turadi.⁴ Nafaqat folklor va klassik san'atida, balki ijrochilikda shu vohalar cholg'u sozining tuzilishi va ijro etilishida o'ziga xos xususiyatlar bilan bir-biridan faqr qiladi. Dutor turlari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, tarixiy rivojlanish jarayonida turkman, tojik, uyg'ur, xorazm, o'zbek dutorlari shakllangan. Bular tuzilishi jihatidan unchalik farqlanmasa-da, har holda ko'rinishi, torlari bilan bir- biridan biroz ajralib turadi. Masalan, uyg'ur va tojik dutorlarining bir-biriga o'xshashlik tomonlari shundaki, ularning kosasi turkman va xorazm dutoriga nisbatan birmuncha kattaroq bo'ladi. Odatda turkman dutoriga metallardan yasalgan sim taqiladi. Tojik dutorlarining ayrimlari o'zbek dutoriga o'xshaydi. Ular kosasining o'rtacha hajmi bilan bir-biriga yaqin

⁴ O.Matyoqubov, "Xorazm dutor maqomlari va olti yarim maqomi". Toshkent 2018-yil. "Yangi asr avlodi" nashriyoti.

turadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, O'zbekistonning o'zida han dutorlar azaldan ikki xil yasalgan, ya'ni erkaklar dutori va ayollar uchun mo'ljallangan dutorlar. Erkaklar dutorining kosasi kattaroq, dastasi esa uzunroq bo'ladi. Ayollar dutorlari aksincha, kosasi kichikroq va dastasi ham nisbatan qisqa, ayollarga yarashadigan va nozikroq qilib mohir soz ustalari tomonidan yasaladi. Vohalar va turli xalqlarga xos dutorlarning ko'rinishi ijro an'analariga ham ta'sir etishi muqarrardir. Shu nuqtayi nazardan biz o'zbek, turkman, xorazm dutor ijrochiligi maktablari shakllanishini ko'rishimiz mumkin. Dutor hatto yirik asarlarning yaratilishiga ham asos bo'lganligini qayd etish joizdir.

Dutor ijrochiliging jozibasi – rang-barang zarblardan hosil bo'ladigan sadolarni turli bezak va jilolar bilan bezashdir. Shu bois dutorga xos bezak, qochirimlar an'anaviy ijrochilikda munosib o'rin olgan. Ular sozandalar orasida qochirim, kashish, miyang', molish, nolish, to'lqinlantirish kabi iboralar bilan ataladi. Har bir bezak o'z ko'rinishi, ijro uslubi va shunga xos jozibali sadosiga egadir. Ularni mahorat bilan amalga oshirish uchun ijro texnikasini o'zlashtirish lozim. Qochirim – an'anaviy musiqa ijrochiligida oddiy va murakkab jilolar turlariga kiradi. Odatda bu bezaklar barchaga ma'lum forshlag, trel, mordentlar kabidir. Kashish- ushbu o'ziga xos bezakni dutorida ijro etishda chap qo'l barmoqlari pardada vertikal holda joylashadi va torlar pardada yarim tongacha ezilib, yuqoriga ko'tariladi. Natijada dutor nolishida miyang' ovoz harakatidagi ovoz hosil bo'ladi. Kashishlar shartli ravishda ikkiga bo'linadi, yarim tongacha bo'lgan kashish, yarim tondan ko'p bo'lgan kashish. To'lqinlantirish - bu bezak deyarli barcha xalq kuylari va ashula yo'llarini ijro qilishda qo'llaniladi. Chap qo'l barmog'ini pardaga bosib, o'ng qo'lda zarb urilgandan so'ng, barmoqlarnig o'zida torni vertikal holda bosib titraatish yo'li bilan hosil qilinadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, an'anaviy dutor ijrochiligi naqadar sehrli, jozibador hamda turfa xildir. Unda bir necha an'analar, sanoqsiz bezak va jilolar, behisob ohanglar tarovati mujassamdir. Dutor - o'zbek xalqining an'anaviy boyligi va musiqa san'ati rivojida bebaho merosdir. Uni o'rganish va yosh avlodga yetkazish milliy o'zlikni saqlash, rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois dutor san'atini ilmiy asosda o'rganish, ustoz-shogird an'analarini davom ettirish va yangi ijrochilarni tayyorlash davlatimizning madaniy siyosatida alohida o'rin egallaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Hamidov. "Markaziy Osiyo xalqlarining ilk o'rta asrlar san'ati tarixidan". Toshkent 1995-yil.
2. A.Tashmatova. "Ijrochilik san'ati tarixi". Toshkent 2017-yil.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. I.Toshpo'latova. "An'anaviy cholg'u ijrochiligi". Toshkent 2018-yil. "Musiqqa" nashriyoti.
4. O.Matyoqubov. "Xorazm dutor maqomlari va olti yarim maqomi". Toshkent 2018-yil. "Yangi asr avlodi" nashriyoti.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi "O'zbek xalq cholg'ulari" bo'limi. Toshkent 2001-yil.
6. Fitrat "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi". Toshkent 1993-yil. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti